

**TARBIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN
FOYDALANISH**

*Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 27-sonli
umumiy o'rtta ta'lim maktabi o'qituvchisi*

Matnazarova Zulfiya Salayevna

Annotatsiya: Maqolada tarbiya fani dars jarayonida talabalarning mehnat tarbiyasini olish jarayonida innovatsion ta'lim zarur texnologiyalardan samarali ishlab chiqarishning muhimlar o'sishiga yordam beradi. isbotlangan .

Kalit so'zlar : pedagogik texnologiya innovatsion texnologiya , ta'lim - tarbiya , didaktik vosita , ta'lim oshirish .

Kirish:Maqolada o'quv jarayonida o'quvchilarning mehnat tarbiyasini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning muhim jihatlari yoritilgan . Tayanch so'zlar: pedagogik texnologiya, innovatsion texnologiya, ta'lim, didaktik vosita, ta'lim samaradorligi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsionpedagogik va axborot texnologiyalari) amaliyotdan , ta'limning bo'lishini ko'tarishga yordam beradi . e'tibordan kunga - kunga kuchayib kundan . Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilarni egallagan bilimlarni o'zlari olib topishlariga , mustaqil o'rganib , tahlil qilishlariga , xato qidiruvlarni ham o'zlari ishlab chiqarishlariga yordam beradi .[1]

Asosiy qism:O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, bilimi va tarbiyalanishiga vaziyat, ishlab chiqarish, bir qatorda, boshqaruvchilik faoliyati bilan, yo'lovchi bu jarayonni boshqarish. Bunday o'quv jarayonida o'quv jarayoni figuraga aylanadi.Bugun kundagi ta'lim jarayonining o'quv

tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyadan olib o'tishga e'tibor berilayotgan asosiy sababdir :

Birinchidan , pedagogik texnologiyada shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishni aniqlashda -Ta'lim to'g'risidagi Qonunda rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor berish.

Ikkinchidan , pedagogik texnologiya o'quv - tarbiya jarayoniga tizimli faoliyatni keng joriy etishni beradi .

Uchinchidan , pedagogik texnologiya o'qituvchini ta'lim - tarbiya jarayonining yo'nalishlaridan olib tashlash , tekshirish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan rejalashtirishga undaydi

To'rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi ishlab chiqarish va axborot vositalarini qo'llashga yordam berishi sababli, o'quv qo'llanma - tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyaning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki olib borishga yordam berishi mumkin.[2]

Bu esa o'qituvchidan ko'proq mustaqillikni , ijodni va irodaviy sifatlarni talab qiladi. Pedagogik texnologiya asosida o'quv mashg'ulotlari yoshlarning hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga , o'z nuqtai nazarini asoslashga harakat qilmoqda, etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlashtirishga qodir , zarur qarorlar qabul qilish, mustaqil va erkin fikrlaydigan elementlar kerak . tarbiyaning qismlari qaysilar ?; aqliy tarbiyaning hozirgi davr talabi nimada ?; axloqiy tarbiyasi qaysilar ?; Buning uchun ham, ta'lim jarayonining o'quv - tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari interfaol uslublari , innovasion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir . Pedagogik texnologiya va hujjat ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar , tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlash . « **Dumaloq stol** » > metodi : Topshiriq bor yozib qo'yilgan qog'oz davra bo'lab aylantiriladi . Har bir talaba o'zining javob variantini yozib qo'ygach, varaqni

boshqa talabaga uzatadi. Keyin muhokama bo'ladi : noto'g'ri javoblar o'chiriladi , to'g'ri javoblarning soniga qarab talabaning bilimlariga baho beriladi . [3]

Bu metodni faqat yozma shaklda emas, balki og'zaki shaklda ham qo'llash mumkin. Berilishi bo'lgan topshiriqlarga misollar : ekologik tarbiyaning mumkin bo'lgan tarbiyasini nimada ? jismoniy tarbiyaning bugungi kundagi ahamiyati ; huquqiy tarbiyaning muhim belgilari qaysilar ? Shuni esda tutish kerakki , yaxshi qo'yilgan savol , bu javobning yarmisini o'zida jo etgan savoldir . << **Ruchka stol o'rtasida**>> metodi. Butun guruhga topshiriq beriladi (masalan , o'quvchi shaxsining ishlab chiqarish va ta'sir etuvchi , shaxsiy tajriba va ishlab chiqarish tajribasini birma - bir ko'rsatib o'tilsin) . Har bir talaba bitta javobvariantini bir varaq qog'ozga yozib , uni qo'shnisiga beradi , o'z ruchkasini esa stolning o'rtasiga surib qo'yadi . Topshiriqqa misol : O'qituvchining guruhga beradigan topshirig'i shaxs rivojlanishi va shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni hayotiy misollar bilan sharhlab berish .

Ajratilgan 10-15 daqiqa vaqt ichida guruh mumkin qadar ko'proq sonda javob variantlari berishi kerak . Bir varaq qog'ozga yozilgan topshiriq bir talabadan ikkinchisiga uzatiladi . Talaba javobni yozib , qog'ozni keying talabaga uzatadi, ruchkasini esa , o'ziga ro'baro ' qilib , stolga qo'yib qo'yadi . Javobni bilmaydigan talaba qog'ozni keyingi talabaga uzatadi - yu , lekin ruchkasini qo'lida olib qoladi.[4]

Bu metodikaning yana bir sharti : bitta variantni ikki qayta berish mumkin emas , boshqacha aytganda , qaytariqlar bo'lishiga bu o'rinda yo'l qo'yilmaydi . Topshiriq bajarildi . Javob variantlari yozilgan qog'oz o'qituvchida. U o'sha variantlarni sanab o'tadi . Variantlar sanab o'tilar ekan , ularning biri muhokama qilib boriladi : Insondagi tug'ma qobiliyatni qanday izohlaysiz ? Bolani o'rab turgan ijtimoiy muhit deganda nimani tushunasiz ? Va hokazo . << Ruchka stol o'rtasida >> metodi bir qancha afzalliklarga ega . Jumladan , o'qituvchi mashg'ulotga kim tayyor , kim tayyor emasligini ko'rib turadi : mashg'ulotga tayyorlanmagan talaba og'zaki muhokama paytida ko'rib

chiqilayotgan mavzu yuzasidan anchagina foydali bilimlar olishi mumkin ; bu guruhda olib boriladigan ish bo'lib , talabalar intizomini mustahkamlaydi va ularni jipslashtiradi , chunki o'z variant ustida juda uzoq o'ylab o'tiradigan talaba butun guruhga ajratilgan vaqtni sarflaydi. Shuningdek , talaba mashg'ulotga tayyor bo'lmasa , bunda ham u guruhga pand beradi , chunki guruh uning uchun ishlashi kerak bo'ladi ; talabalar o'z javoblarini ikki marta :yozma ish paytida va og'zaki muhokama vaqtida tahlil qilib borishadi.[5]

Foydalanilgan adabyotlar ro'yhati:

1. Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birlashtirish Toshkent- " O'zbekiston " - 2016.56B

2. M.Tilavova " Texnologiya va uni o'qitish metodikasi " o'quv qo'llanma M.Buxoro : 000 " Sadridin Salim Buxoriy " Durdoni , 2021-312b .

3. Qurbonova S. San'at o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishning muhim omili sifatida // LEHTP HAYchHyXÁlikAiy (buxdu . uz) .- 2020. - T .

4. Muhamadovna T. M., Djamshitovna K. M., Narzullayevna Q. S. San'at talabalarning dunyoqarashini shakllantirishning muhim omili sifatida // O'rta Yevropa ilmiy xabarnomasi. - 2021. -T .

5. Muhammedovna T. M. "Texnologiya" o'qituvchisining malaka xususiyatlari va uni ishlab chiqish texnologiyasi // Yevropa tadqiqot va mulohaza jurnali.